

THE ROLE OF MOTIVATION IN THE PROCESS OF STUDENT INDEPENDENT WORK IN THE FIELD OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Bekmuratova Umida Amanbaevna

PhD, assistant professor Karakalpak State University named after Berdakh Nukus, Uzbekistan

Jumamuratova Ulbosin Paraxat qizi

PhD student of Karakalpak State University named after Berdakh Nukus, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488478>

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2025

Accepted: 21st May 2025

Online: 22nd May 2025

KEYWORDS

Studentt, independent work, Russian language, motivation, quality, incentive.

ABSTRACT

This article examines the role of motivation in the process of students' independent work in the field of teaching Russian as a foreign language.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Бекмуратова Умида Аманбаевна

PhD, доцент Каракалпакский государственный университет имени Бердаха Нукус, Узбекистан

Жумамуратова Улбосын Парахат кызы

Базовый докторант 1 курса

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха Нукус, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488478>

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2025

Accepted: 21st May 2025

Online: 22nd May 2025

KEYWORDS

Студент, самостоятельная работа, русский язык, мотивация, качество, стимул.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается роль мотивации в процессе самостоятельной работы студентов в области преподавания русского языка как иностранного.

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH SOHASIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARI JARAYONIDA MOTIVATSIYANING O'RNI

Bekmuratova Umida Amanbaevna

PhD, dotsent Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Nukus, Uzbekistan

Jumamuratova Ulbosin Paraxat qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 1 kurs tayanch doktoranti Nukus, Uzbekistan

ARTICLE INFO

Received: 16th May 2025

Accepted: 21st May 2025

Online: 22nd May 2025

KEYWORDS

Talaba, mustaqil ish, rus tili, motivatsiya, sifat, rag'bat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish sohasida talabalarning mustaqil ishlari jarayonida motivatsiyaning o'rni ko'rib chiqiladi.

Введение:

Русский язык, как и любой другой предмет в высшем учебном заведении, имеет свои цели и задачи. Основной целью его изучения можно назвать формирование коммуникативной компетенции, т.е. самой способности студента общаться на русском языке в различных ситуациях. Если рассматривать задачи изучения русского языка, то они включают в себя развитие устной и письменной речи, усвоение грамматических правил и лексики, а также понимание культуры и традиций русского языка. Кроме того, изучение русского языка помогает студентам развивать мышление, память и внимание, что, в свою очередь, способствует общему развитию личности. Изучение русского языка для студентов, особенно для тех, кто изучает его как иностранный язык, может быть сложным и требует много времени и усилий, но в то же время может также быть очень полезным и интересным [5, С.21-24].

Мотивация – это совокупность самых различных побудителей (потребностей, мотивов, чувств, желаний, интересов и т.д.). Вопрос о мотивации всегда очень широко обсуждается в педагогике.

Мотивация (от лат. *movere*) – побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Сегодня этот термин понимается разными учеными по-своему. Мотивация по В.К. Вилюнасу это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Например: К.К. Платонов считает, что мотивация, как явление психическое и совокупность мотивов. Итак, одним из побудителей мотивации называют мотив. Мотив побуждает личность к тому или иному виду деятельности, то есть является стимулом [7].

Роль мотивации в обучении русскому языку как иностранному чрезвычайно велика. Особенно сложной является проблема мотивации студентов в вопросе их самостоятельной работы. Тема самостоятельной работы находилась и находится под пристальным вниманием специалистов, существуют разные подходы к определению понятия самостоятельной работы. Чтобы самостоятельная работа была продуктивной, нужно научить студентов трудиться над иностранным языком самостоятельно, для этого студентам важна мотивация. Под мотивацией подразумеваются различные побуждения, стимулы и желания.

Анализ литературы по теме:

Мотивация, согласно определению, данному А.Н.Щукиным, «это процесс действия мотива». В научно-методической литературе, как мы заметили, в большинстве случаев используется термин «мотивация», а не «мотив». Полагаем, что это происходит потому, что мотив связан с субъектом, относится к самому субъекту, то есть исходит как бы от самого субъекта. Мотивация – это определенные факторы, которые влияют на поведение, и эти факторы могут воздействовать на человека для достижения какой-то важной для него цели.

Учёные разработали различные типологии мотивов, влияющие на учебную мотивацию. Рассмотрим некоторые из них.

Мотивация любого учения, по мнению Т.А.Бабаковой, - это комплекс мотивов учебной деятельности человека. К такого рода мотивам автор предлагает отнести следующие:

- мотив перспективы (высокооплачиваемая работа);
- мотив престижа (быть лучше всех);
- познавательные мотивы (заинтересованность в процессе познания и его результатах); [6, С.39].

Одно из первых определений понятия самостоятельной работы было дано Есиповым Б.П.: «Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения – это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных или физических (или тех и других вместе) действий» [3, С.15].

По мнению Вербицкого А.А. «термин «самостоятельная работа студентов» используется в педагогической литературе во многих разных смыслах: специфическая форма организации учебного процесса – аудиторного и внеаудиторного [1, С.6].

Согласно Зимней И.А.: «Самостоятельная работа студента – это целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная в совокупности осуществляемых действий, корректируемая по процессу и результату деятельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности и которая доставляет удовлетворение в самосовершенствовании и самопознании» [4, С.220].

Методология исследования:

Мотивация к выполнению самостоятельной работы студентами понимается в методике как сложная, но эффективная система мотивов, под действием которых студент инициирует, регулирует и поддерживает свою деятельность, формирует к ней постоянный интерес, и все цели таким образом превращаются уже во внутренние потребности.

Одним из проверенных путей повышения эффективности образования, усиления активности студентов на занятиях является организация самостоятельной учебной работы студентов на занятиях. В современном учебном процессе самостоятельная работа студентов занимает особое место, так как студенты хорошо осваивают необходимые знания и навыки в процессе индивидуальной самостоятельной деятельности.

Существует множество определений понятия самостоятельной работы студентов, но по сути они сводятся к тому, что самостоятельная работа студентов – это планируемая индивидуальная или коллективная учебная и научная работа, выполняемая в рамках образовательного процесса под методическим и научным руководством и контролем со стороны преподавателя. Самостоятельная работа рассматривается как высшая форма учебной деятельности, которая носит интегральный характер и по сути есть форма самообразования.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Известно, что мотивация – это совокупность факторов, стимулирующих и побуждающих человека к совершению какого-либо действия в рамках определенной деятельности. При этом деятельность, как правило, полимотивирована, то есть побуждается одновременно несколькими мотивами.

Мотивация выполняет три регулирующие функции по отношению к действию:

- Побуждающую, то есть дающую двигательный импульс или мотив для того, чтобы личность начала действовать;
- Смыслообразующую, то есть придающую деятельности глубокий личностный смысл;
- Организующую, то есть опирающуюся на целеполагание, когда осознанные мотивы превращаются в мотивы-цели, Именно такая мотивационная иерархия лежит в основе познавательной самостоятельности, формирование которой должно стать сутью образовательного процесса.

В новой образовательной парадигме студент является активным субъектом познавательной деятельности, который с помощью новых форм организации образовательного процесса включается в диалог с преподавателем. Студент сегодня – это активная, творческая личность, которая должна не только обладать определенным объемом знаний, но и уметь учиться, искать и находить необходимую информацию, использовать для этого различные источники, в том числе и медиа источники, и непрерывно развиваться [2, С.149].

Заключение:

Исследование подтвердило, что самостоятельная работа студентов, изучающих русский язык как иностранный является ключевым фактором успешного освоения языка и значительно повышает мотивацию студентов, способствует развитию их языковых и профессиональных навыков и помогает адаптировать обучение под индивидуальные потребности.

Таким образом, самостоятельная работа в процессе изучения русского языка как иностранного является не просто дополнением к основной учебной программе, но важнейшим инструментом, позволяющим студентам преодолеть языковые барьеры, углубить профессиональные знания и подготовиться к решению сложных задач в будущем.

References:

1. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность // студентов. Проблемы организации самостоятельной работы студентов в условиях многоуровневой структуры высшего образования. Тезисы докладов Всероссийской научно-методической конференции. Волгоград: – 207 с.
2. Вольнова Д. Н., Меланченко Е. А. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному: актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного, роль преподавателя и учащегося в процессе обучения // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8. - С.149.
3. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР. 239 с.
4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: «Просвещение». 222 с.
5. Камолова, Ш. Т. Особенности изучения русского языка / Ш. Т. Комилова. – Текст : непосредственный // Экономика и социум. – 2021г. № 11-2 (90). – С. 21–24.

6. У.А.Бекмуратова Самостоятельная работа по русскому языку как неродному: основы педагогического проектирования учебного процесса Монография., Ташкент 2023г - 194 с.
7. ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация копия.